

МЕНЕДЖЕР

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ГОУ ВПО
“ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ”

2(92)'2020

ISSN 2308-104X

«Менеджер», научный журнал 2(92)'2020

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Основан в 1998 году.

ISBN 978-966-430-134-0

ISSN 2308-104X

*«Менеджер», научный журнал» ГОУ ВПО «ДонаУиГС» включен в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)*

*Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерства информации ДНР серия ААА № 000065 от 16.11.2016 г.*

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки ДНР «Менеджер», научный журнал» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Дорофиев Вячеслав Владимирович – главный редактор, д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Ободец Роман Васильевич – заместитель главного редактора, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Балко Марина Владимировна – д.филол.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Барышников Лёля Петровна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Безрукова Татьяна Львовна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГЛТ им. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация
Белоусов Виталий Михайлович – д.э.н., проф., ФГАОУ ВО «ЮФУ», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Бессонова Елена Анатольевна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», г. Курск, Российская Федерация
Братковский Мирон Леонидович – д.гос.упр., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Броварь Александр Витальевич – д.и.н., доц., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Букреев Анатолий Митрофанович – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж, Российская Федерация
Верига Анна Владимировна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Волощенко Лариса Михайловна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Ворушило Виктор Павлович – к.ю.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Гончаров Валентин Николаевич – д.э.н., проф., ГОУ ЛНР «ЛНАУ», г. Луганск
Губерная Галина Константиновна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Иванов Михаил Фёдорович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
Костровец Лариса Борисовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Моисеев Александр Михайлович – д.ю.н., проф., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Петрушевская Виктория Викторовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Петрушевский Юрий Люцианович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Подгорный Владимир Васильевич – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Седнев Владислав Владимирович – д.м.н., проф., Научно-методическое управление Генеральной прокуратуры, г. Донецк
Чернов Сергей Александрович – к.гос.упр., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Тусупова Лейла Амангельдиевна – д.э.н., проф., Университет «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан
Шичков Александр Николаевич – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Вологда, Российская Федерация
Омельянович Лидия Александровна – д.э.н., проф., ГО ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк
Ободец Яна Викторовна – ответственный секретарь, к.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Тонконоженко Юлия Александровна – технический секретарь, ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк

Адрес редакции:

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163-А.

Учредитель – ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.

Ответственность за точность и достоверность приведённых фактов, цитат, фамилий несут авторы.

При переиздании ссылка на «Менеджер», научный журнал» обязательна.

Распространяется бесплатно по специальной рассылке.

Литературный редактор Л.Н. Полчанинова. Подписано к печати 25.06.2020 г.

Рекомендовано к опубликованию решением

Учёного Совета ДонаУиГС, протокол № 13 от 25.06.2020 г.

Напечатано ФЛП Рыжков Олег Дмитриевич.

Свидетельство о регистрации АА01 № 18228 от 28.10.2014 г.

83092, г. Донецк-92, ул. Независимости, 22/97.

Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 25,81.

Периодичность изданий – 4 раза в год.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Большаков С.Н., Ткачев С.А., Квашнева А.Е. Инновационные стратегии бизнеса региона: на примере Республики Коми Северо-западного Федерального округа	4
Василенко Д.В. Теоретический подход к выделению особенностей в территориальном экономическом развитии	12

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Беганская И.Ю., Трощина М.В. Формирование механизма управления развитием туристической дестинации Донецкой Народной Республики	21
---	----

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Беленцов В.Н., Дорофиев В.В., Родионов А.В. Идентификация ненаблюдаемых видов экономики на основе системы национальных счетов	32
Бойко С.В. Научно-методические подходы к исследованию эффективности налоговой системы РФ	39
Верига А.В., Криштопа И.В. Новации в учете необоротных активов в бюджетном секторе Донецкой Народной Республики	49
Губерная Г.К. Потребительская экономика и её «продукты»: ненаучные выводы научных исследований	55
Иванина Е.А. Социальные инвестиции как фактор развития человеческого капитала	65
Курган Е.Г., Коваль Е.А. Анализ развития системы управления архивным делом Донецкой Народной Республики	72
Палий Н.С. Геймификация как экономический инструмент	90
Пожидаев А.Е. Научно-методические подходы к определению эффективности труда государственных гражданских служащих в Луганской Народной Республике	96
Рудченко Т.И. Социальная концепция безусловного базового дохода: Преимущества и риски внедрения	104
Саенко В.Б. Инвестиционная политика ДНР на этапе интеграции в экономическую систему РФ	113
Тарханова Н.А., Тимошко Г.В. Социально-экономическое неравенство населения: проблемы и решения	119

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Возиянова Н.Ю., Азарян А.А. Развитие стратегического управления предприятиями и другими хозяйствующими образованиями сферы услуг	129
Евсеенко В.А. Организация налогового аудита на предприятии: теоретические и практические аспекты	142
Малик М.А., Сергеев Р.А. Сертификация и стандартизация предприятий пищевой промышленности Республики как фактор разработки и реализации стратегии обеспечения конкурентоспособности	152
Степанчук С.С., Гордеева Н.В. Использование лизинга – перспективный путь развития предприятий угольной промышленности	159
Ульяницкая О.В. Разработка регламента и формы паспорта угроз экономической безопасности промышленного предприятия	165

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Гладкий Н.А. К вопросу о классификации организационных форм социального предпринимательства	172
Петрушевская В.В., Шарый А.Н. Сущность малого предпринимательства в процессе его становления и перспективного развития	177

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Горячева Е.А. Особенности управления кадрами в разных странах мира 184
Климова П.А. Анализ состояния управления человеческими ресурсами как составляющей человеческого потенциала 190
Котов Е.В. Организационная культура высшей школы в условиях политико-экономической неопределенности 196

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Лисицына М.А. Тенденции развития машиностроительной отрасли Донецкой Народной Республики 203
Троицкая Р.А. Использование проектного подхода в реструктуризации углепромышленных предприятий 209
Федорова А.В. Совершенствование системы управления организацией на основе индикаторов экономической безопасности 215

C O N T E N T S

REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Bolshakov S.N., Tkachev S.A., Kvashneva A.E. Innovative Business Strategies of the Region: on the example of the Komi Republic of Northwestern Federal District 4
Vasilenko D.V. Theoretical Approach to Determination of Features in Territorial Economic Growth 12

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Beganskaya I.IU., Troschina M.V. Formation of Management Mechanism of Touristic Destination Development of the Donetsk People’s Republic 21

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Belentsov V.N., Dorofienko V.V., Rodionov A.V. Non-observed Types of Economy Identification based on the National Accounting System 32
Boyko S.V. Scientific and Methodological Approaches to the Research of the Effectiveness of Fiscal System of the Russian Federation 39
Veriga A.V., Krishtopa I.V. Innovations in Accounting of Non-current Assets in Public Sector of the Donetsk People’s Republic 49
Gubernaya G.K. Consumptive Economy and its «Products»: Non-scientific Conclusions of Scientific Research 55
Ivanina E.A. Social Investments as a Factor of Human Capital Development 65
Kurgan E.G., Koval E.A. The Analysis of System Development Management of Archival Affairs of Donetsk People’s Republic 72
Paliy N.S. Gamification as an Economic Instrument 90
Pozhidaev A.E. Scientific and Methodological Approaches to the Determination of Public Servants Labor Productivity in Lugansk People’s Republic 96
Rudchenko T.I. Social Conception of Universal Basic Income: Advantages and Risks of Introduction 104
Saenko V.B. Investment Policy of DPR at the Stage of Integration into Economic System of Russian Federation 113
Tarhanova N.A., Timoshko G.V. Social and Economic Disparity of Population: Problems and Solutions 119

STRATEGY AND TACTICS OF ENTERPRISE ACTIVITY UNDER MARKET CONDITIONS

Voziyanova N.IU., Azaryan A.A. Strategic Management Development of Enterprises and other Economic Entities of Service Industry 129

Evseenko V.A. Organization of Tax Audit at the Enterprise: Theoretical and Practical Aspects	142
Malik M.A., Sergeev R.A. Certification and Standardization of Food Industry Enterprises of Republic as a Factor of Development and Realization of the Strategy of Competitiveness Ensurance	152
Stepanchuk S.S., Gordeeva N.V. Leasing as a Prospective Way of Coal Industry Enterprises Development	159
Ulyanitskaya O.V. Development of the Order and the Form of an Economic Safety Data Sheet of Industrial Enterprise	165

ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT, MARKETING

Gladkiy N.A. On the Classification of Social Business Organizational Forms	172
Petrushevskaya V.V., Sharyiy A.N. The Essence of Small Business in the Process its Formation and Prospective Development	177

SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MANAGEMENT

Goryacheva E.A. Personnel Management Peculiarities in Different Countries	184
Klimova P.A. The Analysis of the State of Human Resource Management as a Component Part of Human Potential	190
Kotov E.V. Corporate Culture of Higher Educations under Conditions of Political and Economic Uncertainty.....	196

YOUNG SCIENTISTS RESEARCH

Lisitsyina M.A. Trends of Development of Machine Building Industry of Donetsk People's Republic	203
Troitskaya R.A. Usage of Project-based Approach in Restructuring of Coal Industry Enterprises	209
Fedorova A.V. Improvement of Enterprise Management System on the basis of Economic Safety Indicators	215

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЕГАНСКАЯ И.Ю.,
заведующий кафедрой менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
ТРОЩИНА М.В.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Статья посвящена анализу сущности понятия «туристическая дестинация» и её типизации по различным признакам. Определены условия, при которых определённая территория приобретает сущностные характеристики дестинации. Показаны общие черты туристических дестинаций, их роль в обеспечении развития отрасли туризма. Обоснована целесообразность и условия формирования механизма управления развитием туристической дестинации Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: туристическая дестинация, механизм управления развитием туристической дестинации, сущностные характеристики дестинации, типизация туристических дестинаций, система туризма.

The article is devoted to the analysis of the essence of «tourist destination» and its typification according to various criteria. The conditions are determined under which a certain territory acquires the essential characteristics of a destination. The general features of tourist destinations are highlighted, its role in ensuring the development of the tourism industry is shown. The expediency and conditions of the formation of a mechanism for managing the development of tourist destinations of the Donetsk People's Republic are substantiated.

Keywords: tourist destination, mechanism for managing the development of tourist destination, the essential characteristics of the destination, typification of tourist destinations, the tourism system.

Постановка задачи. В современных условиях туристическая сфера выступает приоритетным экспортоориентированным сектором национальной экономики, развитие которого в значительной степени определяется стратегическими векторами имплементации отечественного комплекса в мировое хозяйственное пространство. Однако базовые условия развития туризма в Донецкой Народной Республике (ДНР) характеризуются наличием глубоких противоречий в организационной структуре управления, направленности развития, состоянии качественных и количественных характеристик инфраструктуры. Это требует постоянного мониторинга событий, внедрения мероприятий для уменьшения влияния негативных факторов, рыночных исследований изменений геопространственных векторов туристических потоков с целью быстрого реагирования на удовлетворение отложенного платёжеспособного спроса потребителей, разработку стратегических направлений восстановления и развития туризма на принципах устойчивого развития. Концепция устойчивого развития туризма появилась в ответ на две проблемы.

С одной стороны, потребность развивать прибыльную для нашего государства отрасль, с другой – учитывать ограничения имеющихся природных ресурсов и их сохранение. Однако затяжной политической кризис, вызванный военными действиями со стороны Украины, обусловили ситуацию существенного уменьшения объёмов деятельности и значительной потери туристического потенциала ДНР. В данном аспекте обеспечение многовекторного положительного влияния туризма на экономику Республики и на общество требует значительного внимания со стороны государственных органов власти, а именно:

- формирование туристической дестинации как конкурентной территориально-пространственной единицы туристическо-рекреационного комплекса;
- регулирование и согласование общественных интересов, возникающих в процессе создания конкурентных преимуществ туристических дестинаций;
- согласование стратегического подхода к развитию территории с проектами развития дестинаций;
- совершенствование организационной структуры управления проектами развития туристической дестинации.

Анализ последних исследований и публикаций. Закономерность развития туристических дестинаций и их роль в мировой системе туризма освещены в работах отечественных и зарубежных учёных. Так, в модели американского маркетолога Ф. Пирса дестинации рассматриваются как место, где путешественники могут получить различные впечатления, опыт и эмоции [1]. Английский учёный Дж. Суорбрук, исследуя особый характер дестинации, утверждает, что она является центральным звеном туристического продукта, имея в виду наличие в ней памятников и других объектов привлечения (пляжи, музеи, природа, рестораны и т.д.), побуждающих туристов их посетить [2]. Учёные Датской академии туризма К. Купер, Д. Флетчер, Д. Гильберт [3] выделяют компоненты, определяющие особенности дестинации, и отмечают их как систему четырёх А: памятники (attractions) доступность (access) – местный транспорт и транспортные коммуникации; удобства (amenities) – инфраструктура туризма (средства размещения, заведения ресторанного хозяйства, развлечений, торговли и т. п.); посредники и вспомогательные службы (ancillary services) – маркетинговые организации дестинаций, менеджмент организаций, бюро путешествий и экскурсий. Большинство авторов, среди которых В. Альтхоф [4], Е. Аленова [5], В. Боголюбов [6], связывают дестинацию с определённым местом в пространстве, изменение которого невозможно и в направлении к которому перемещаются посетители. Значительный вклад в изучение данного понятия и внедрение его в научную практику внесли Н. Лейпер [7], Н. Гончарова [8] и др.

Таким образом, любую дестинацию можно рассматривать как систему предприятий и организаций, деятельность которых должна быть ориентирована на удовлетворение потребностей туристов.

Анализ научной литературы позволяет констатировать, что в настоящее время проблема управления субъектами сферы туризма в пределах туристической дестинации привлекает внимание учёных. Вместе с тем, формирование механизма управления туристической дестинацией на территории Донецкой Народной Республики не получил достаточного научного обоснования вследствие несовершенства системных разработок.

Актуальность. Вышеуказанное актуализирует научную задачу государственного управления – формирование механизма управления развитием туристической дестинации как структурно-функциональной основы комплексной реализации стратегии обеспечения конкурентоспособности туристической сферы Донецкой Народной Республики.

Цель статьи – раскрытие сущности понятия «туристическая дестинация» и обоснование условий формирования механизма управления развитием туристической дестинации Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Особенности ресурсного обеспечения туристического продукта в сфере услуг обусловили появление таких специфических объектов рыночного предложения, как дестинация, то есть мест (местностей), привлекательных для туристов в виде готового туристического продукта (туристических центров и направлений, конкретных городов и сёл, предприятий туристической сферы с известной маркой и т.д.), природных и антропогенных ресурсов, средств размещения, предприятий общественного питания, развлечений и т. п.

Впоследствии в научное обращение вошёл и термин «дестинация», который в наиболее общем виде отражает географическую территорию, имеет определённые границы и может привлекать широкую группу туристов путём предоставления соответствующих туристических и политических услуг.

Туристическая дестинация обычно воспринимается как территория с определённым перечнем средств обслуживания и услуг, удобств для обеспечения всевозможных нужд туристов. Иначе говоря, туристическая дестинация включает в себя наиболее важные и решающие элементы туризма, необходимые для потребителей туристических услуг. В свою очередь, регион туристической дестинации является одним из важнейших в туристической системе, поскольку сами туристические дестинации и их имидж непосредственно привлекают туристов, мотивируют их получать соответствующие услуги и таким образом активизируют всю туристическую систему. В силу этого, важным вопросом становится поддержка отличий условий дестинации от обычных с помощью современного дизайна и управления развитием туристического бизнеса в регионе.

Понятие «туристическая дестинация» было введено в научный оборот датским учёным Н. Лейпером в 1979 году для обозначения определённой географической территории, привлекающей путешественников. Он определил туристическую дестинацию как самую существенную компоненту системы туризма, которая одновременно формирует и удовлетворяет туристический спрос [7].

Дальнейшие исследования позволили детализировать это понятие, выделив его основные элементы:

- регион, порождающий туристов;
- транзитный регион (транзитный маршрут туристов, уезжающих или возвращающихся);
- регион туристической дестинации.

Поскольку под дестинацией всегда понимают определённое место, к которому осуществляется перемещение, поэтому данное понятие может рассматриваться с разных точек зрения, в зависимости от цели исследования.

Так, в Оксфордском словаре понятий и терминов, под редакцией С. Медлик, дестинация трактуется как местность, на которую перемещаются в это время люди или вещи [9].

Иными словами, это страны, регионы, города и другие территории, которые привлекают туристов и являются главными местами локализации туристической деятельности, потоков туристов и их расходов; места максимальной концентрации туристических достопримечательностей, средств размещения, питания, развлечений, других услуг экономического, социального и физического воздействия туризма.

Учёные К. Купер, Д. Флетчер и др. считают, что дестинации представляют собой совокупность категорий ресурсов (рис. 1) [3].

Рис. 1. Дестинация как совокупность категорий ресурсов

Среди российских учёных первым в 1998 году употребляет понятие «туристическая дестинация» М.А. Морозов, который определяет её как географическую территорию, обладающую определённой привлекательностью для туристов. На первый план выходит понятие «привлекательность», которая может быть разной для различных групп туристов [10]. Интересна его классификация туристических дестинаций в зависимости от осведомленности туристов о ней.

Рассматривая этимологию термина «дестинация», Е. Машкович утверждает, что он имеет ярко выраженный пространственно-территориальный характер, то есть её можно рассматривать в территориальном, экономическом, социальном и управленческом аспектах [11].

И.В. Зорин, В.А. Каверина, В.А. Квартальнов в своих работах обращают большое внимание на стратегии развития новых дестинаций. Ими проводится определение и оценка мер, принятых в связи с поощрением развития новых дестинаций в рамках гармоничного социально-экономического развития отдельных регионов, путём более сбалансированного распределения туристических потоков [12]. А.И. Зорин рассматривает дестинацию как объект регионального планирования в представлении территориальных, рекреационных систем различных уровней: страна – регион – ландшафт – центр – предприятие – маршрут. А.И. Зорин отмечает, что дестинация является одним из видов социального пространства, которое формируется на базе физического пространства. Кроме того, А.И. Зорин занимался изучением туристических кластеров. Учёный рекомендует дифференцировать туристические кластеры как родовые понятия по их туристической принадлежности.

В свою очередь, теорию взаимодействия физического и социального пространства предложил Пьер Бурдьё. Суть теории заключается в том, что человек одновременно выступает биологическим индивидом, привязанным к определённому физическому пространству, и, вместе с тем, социальным агентом. Таким образом, люди накладывают социальное пространство на физическое. Турист – это одна из социальных ролей человека. Поэтому дестинация и выступает одновременно физическим и социальным пространством [13].

Европейская Комиссия (2000) определила дестинацию как территорию, которая отдельно идентифицируется и поддерживается для туристов как место посещения и в пределах которой туристический продукт производится одним или несколькими заведениями или организациями.

Всемирная туристическая организация определяет дестинацию как физическое пространство, в котором посетитель проводит не менее суток. Она включает туристические продукты (услуги и аттракции, туристические ресурсы в пределах одних суток путешествия). Это пространство имеет физические и административные границы, которые определяют форму его управления, имидж и репутацию, влияющие на его конкурентоспособность на туристическом рынке.

Инновационные технологии в туризме всё чаще рассматриваются в современной науке в контексте развития региональных туристических дестинаций – территорий, где функционирует свободная совокупность предприятий и групп, которые реализуют общие интересы через частичное взаимодействие между собой, своеобразных единиц бизнеса, которые, благодаря определённым факторам и наличию специализированной инфраструктуры, становятся или могут стать центрами концентрации туристических потоков. Дестинации выступают самостоятельными конкурентными единицами в сфере въездного и внутреннего туризма. Это широкое определение, которое может включать территориальную единицу любого масштаба – туристического региона, страны, территориально-административной единицы и даже туристического объекта.

Стратегическая цель туристической дестинации как конкурентной единицы – обеспечение конкурентоспособности на длительный период. На этот показатель влияют взаимосвязи предприятий различных отраслей (гостиницы, транспортные предприятия, торговля), их рынков, населения и окружающей среды.

Несмотря на благоприятные условия для развития туристической сферы и учитывая её немалые прибыли, Донецкой Народной Республике необходимо стремиться к развитию своего рынка туристических услуг, приобщившись к конкурентной борьбе за туристические потоки.

Поэтому особое место при разработке планов развития региональных туристических дестинаций должно занимать применение программно-целевого метода управления, ориентированного на достижение конечного результата в логике поэтапного действия (рис. 2).

Рис. 2. Программно-целевой метод управления туристической дестинацией

Выбор дестинации зависит, прежде всего, от личной мотивации туриста. Далее критерием выбора является степень обустройства места отдыха, что определяется уровнем развития туристической инфраструктуры, а именно: системы транспортного обеспечения,

средств размещения, питания, развлечений, экскурсионного обслуживания, розничной торговли продукцией туристического назначения, сувенирами и т. д.

Основой для разработки эффективной системы управления развитием туристической дестинации является их типизация. В настоящее время существует множество подходов к определению типов дестинаций по различным признакам.

Так, Т.И. Ткаченко классифицирует их таким образом (рис. 3) [14].

Рис. 3. Классификация туристической дестинации

В.К. Киптенко предлагает классификацию дестинаций по их принимающей способности (рис. 4) [15].

Рис. 4. Классификация дестинаций по теории В.К. Киптенко

В свою очередь, А.И. Головчан классифицирует дестинации в соответствии с видами ресурсов (рис. 5) [16].

В условиях недостаточного внимания учёных к формированию механизмов оптимизации развития туристических дестинаций и оценки эффекта синергизма как основы определения привлекательности и конкурентоспособности, проблемы становления интенсивной стадии развития туризма требуют научного обоснования механизмов оптимизации туристической деятельности отечественных дестинаций.

Рис. 5. Классификация дестинации в соответствии с видами ресурсов

Вместе с тем, для того, чтобы территория стала дестинацией, необходимо на ней иметь следующие условия:

- наличие на этой территории средств размещения, питания, развлечений и развитой транспортной инфраструктуры;
- наличие культурно-исторических, природных или других достопримечательностей, интересующих туристов;
- слаженная работа коммуникационных и информационных систем, а также систем резервирования, поскольку она является необходимым инструментом информирования рынка туристических услуг о дестинации.

Необходимо отметить, что на уровне дестинаций туристическая отрасль очень фрагментирована многими различными поставщиками.

Во многих случаях услуги, предлагаемые дестинацией, выступают общественными благами или общественными ресурсами, такими как охраняемые ландшафты или заказники земель для сельскохозяйственного использования.

Местная особенность придаёт им ярко выраженную привлекательность, а специфические продукты – это предложение, которое отличает дестинации, делая их уникальными (табл. 1).

Таблица 1

Элементы уникальности дестинации

Элементы уникальности	Характеристика
1	2
Дестинация имеет собственные черты	Совокупность элементов (памятники, природные ресурсы, ресурсы, созданные человеком, то есть то, что побуждает туриста к путешествию); удобства (размещение, питание, развлечения, розничная торговля и др., то есть всё то, что создаёт общее ощущение уютного пространства); доступность; предоставление дополнительных услуг (прокат автомобилей, предоставление местного транспорта для проведения обзорных экскурсий и трансферов к местам размещения); вспомогательные службы,

Продолжение табл. 1

1	2
	предоставляющие услуги (реклама, координация и управление её развитием, предоставление населению и организациям необходимой информации и услуг по резервированию, обеспечение оборудованием (предприятия общественного питания, спорт и т. д.); обеспечение дестинации персоналом и др.
Дестинация – культурная ценность	Туристы должны считать привлекательной данную местность, которая заслуживает потраченного времени и средств, причём важно поддерживать отличие условий дестинации от обычных домашних условий с помощью эффективного управления и оригинального дизайна, а не унифицированного туристического ландшафта
Дестинация неделима	Туристический продукт потребляется там, где он непосредственно производится, и чтобы его испробовать, туристы должны физически присутствовать в дестинации, то есть они не могут быть заказаны или отложены на неопределённый срок (номера в гостиницах, театральные билеты не могут быть отложены в межсезонье для последующей их продажи во время, например, театрального сезона). Поэтому сезонность – это наиболее важная проблема, поскольку снижает эффективность использования основных средств и их доходность
Дестинации ориентированы на все группы потребителей	Услугами и удобствами дестинации пользуются не только туристы, но и местные жители, персонал и т. д., поэтому предприятия дестинации не могут быть ориентированы только на местных жителей или только на туристов, они должны ориентироваться на все группы потребителей

Туристическая дестинация – это определённый комплексный продукт, который необходимо сформировать, трансформировать под нужды потребителей, позиционировать и дифференцировать от конкурентов и которому следует искать целевой сегмент рынка с целью создания привлекательного имиджа.

К заинтересованным сторонам модели управления развитием туристической дестинации можно отнести, представленные в табл. 2.

Таблица 2

Заинтересованные стороны модели управления развитием туристической дестинации

Заинтересованные стороны	Субъекты
Целевые группы	Органы регионального управления и местного самоуправления
	Неправительственные организации, учреждения науки и образования, региональные и местные СМИ
	Субъекты предпринимательской деятельности, непосредственно задействованные в реализации мероприятий программы
Бенефициары	Конечные бенефициары (потребители туристского продукта, местные общины, общественные организации, органы местного самоуправления, депутаты местного уровня, субъекты предпринимательской деятельности)
	Косвенные бенефициары (население ДНР, государственные, муниципальные, частные учреждения, предоставляющие услуги населению)

В данном контексте применение концептуального подхода к формированию модели государственного механизма управления развитием туристической дестинации – это не только совместное использование ресурсов, но и особые формы и технологии управления (рис. 6).

Рис. 6. Механизм управления развитием управления туристической дестинации

Механизм управления развитием туристической дестинации в соответствии с интеграционным подходом – это регламент коммуникации между субъектами взаимодействия на основе установленных единых принципов циркуляции информационных потоков и стандартизации выполнения общих правил их перераспределения. В свою очередь, эффектами от функционирования модели управления развитием туристической дестинации являются:

- коренное изменение имиджа Донецкой Народной Республики;
- повышение рентабельности субъектов туристической деятельности;
- развитие отраслей, обеспечивающих туризм, в том числе сельского хозяйства;
- увеличение поступлений в бюджет;
- увеличение доходов населения;
- рост занятости населения;
- улучшение здоровья населения;
- обеспечение рационального использования природных ресурсов;
- охрана природно-заповедных зон, уникальных туристических объектов;
- сохранение и реставрация культурно-исторических памятников;
- внедрение инновационной технологии управления в сфере туризма;
- развитие новейших технологий в сфере санаторно-курортного лечения.

В современных условиях адекватным методологическим подходом к разработке структуры механизма управления развитием туристической дестинации представляется интеграционный подход. Структура регламента может иметь следующий вид (табл. 3).

Таблица 3

Регламент коммуникации между субъектами взаимодействия в механизме управления развитием управления туристической дестинации

Регламенты коммуникации	Описание
1. Инициация совместной деятельности субъектов туристической дестинации	Вынесение на обсуждение проблемного вопроса и формулировка целевых ориентиров его решения при инициации государственного органа власти (Министерство молодёжи, спорта и туризма ДНР), который устанавливает основных участников, сроки, формы обсуждения проблемы (дискуссия, диалог, экспертная оценка); формирует набор оптимальных связей, внедряет форму принятия управленческого решения, подтверждающего начало взаимодействия
2. Институционализация взаимоотношений	Подписание соглашений (меморандумов) о взаимодействии и сотрудничестве с чётким определением целей, задач, сроков, ресурсов, ответственных исполнителей, регламентов процедуры прохождения документов, требующих согласования, установлением направлений информационных потоков, определением модели коммуникации
3. Интеграция планирования и реализации управленческих мер по организационной структуре государственного механизма управления	Определение органами государственной власти центров по реализации запланированных совместных мероприятий. В соответствии с функциональными задачами каждого органа управления разрабатываются структурный и межинституциональные планы координации, устанавливаются определённые ограничения, источники и объёмы ресурсного обеспечения осуществления совместных действий
4. Результат эффективности	Поступление новой информации, соединяющей и связывающей целевые ориентации участников процесса, обрабатываемая органом управления дестинации как основы информационных потоков

Как видим, механизм управления развитием управления туристической дестинации – это последовательность взаимосвязанных действий субъектов управления, согласованных с имеющейся совокупностью средств и регламентирующих методов, которые обеспечивают преобразование выходных решений в результат. Ключевым элементом механизма является чёткое определение целей и ресурсов каждого его элемента и процедуры согласования.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Исходя из вышесказанного, можем утверждать, что туристическая дестинация – это территория Донецкой Народной Республики, имеющая административные границы, привлекательная для временного пребывания туристов, включающая разнообразные ресурсы, транспортные коммуникации и являющаяся целью путешествия.

Интеграционный подход к формированию механизма управления развитием туристической дестинации – это не только совместное использование ресурсов, но и особые формы и технологии управления.

В свою очередь, интеграционный подход предусматривает согласованность целей деятельности; интеграцию планирования с ресурсами и расходами в разрезе результатов;

интеграцию планирования управленческих мер по организационной структуре; интеграцию планирования координационных мероприятий и мониторинга; объединение и координацию всех информационных систем в единую систему. Результатом внедрения интеграционного подхода выступает регламент коммуникации между субъектами взаимодействия на основе установленных единых принципов циркуляции информационных потоков, что обеспечит эффективное взаимодействие и синхронизацию действий между всеми действующими лицами развития туристической дестинации на всех фазах жизненного цикла.

Дальнейшие разработки в данном направлении целесообразно посвятить обоснованию комплексной стратегии развития туристической дестинации ДНР.

Список использованных источников

1. Pearce P.L. Tourist Behaviour. Themes and conceptual schemes. / P.L. Pearce – Clevedon: Channel View Publications, 2008. – 241 p.
2. Суорбрук Дж. Маркетинг туристских дестинаций / Дж. Суорбрук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.amazon.com/Sustainable-Tourism-ManagementJ-Swarbrooke/dp/0851993141>.
3. Купер К. Экономика туризма: теория и практика / К. Купер, Д. Флегчер, Д. Гильберт. – СПб.: СПбГИА, 2008. – 200 с.
4. Althof W. Incoming-Tourismus. Muenchen; Wien: Oldenbourg, 1996. – 423 p.
5. Аленова Е.Г. Особенности подготовки специалистов для туристских дестинаций России: факты и противоречия / Е.Г. Аленова // Сервис в России и за рубежом. 2008. – № 2 (7) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rguts.ru>.
6. Боголюбов В.С. Туристско-рекреационное проектирование. Оценка инвестиций: учебник и практикум; 2-е изд., испр. и доп. / В.С. Боголюбов, С.А. Быстров, С.А. Боголюбова. – М.: Юрайт, 2019. – 256 с.
7. Лейпер Н. Структура туризма: в направлении определения туризма, туриста и туристической индустрии / Н. Лейпер // Результаты туристического исследования. – 1973. – № 6 (4). – С. 390-407.
8. Гончарова Н.А. Развитие туристской дестинации / Н.А. Гончарова // Ольборг: Ольборгский университет, 2010. – 152 с.
9. Medlik S. Dictionary of travel, tourism and hospitality. 2-nd ed. / S. Medlik. – Oxford: Butterworth-Heinwmann, 1993. – 273 p.
10. Морозов М.А. Дестинация – важнейший элемент туризма / М.А. Морозов, О. Коль // Туризм: практика, проблемы, перспективы. – 1998. – № 1. – С. 9.
11. Машкович Е.А. Оценка понятия туристская дестинации в контексте современного туристического бизнеса / Е.А. Машкович // Известия ИГЭА. – 2007. – № 6 (56). – С. 89-92.
12. Зорин И.В. Туризм как вид деятельности: учебник / И.В. Зорин, Т.П. Каверина, В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика. 2005. – 288 с.
13. Бурдьё П. Социология социального пространства; пер. с фр. Н.А. Шматко / П. Бурдьё. – Серия: Gallicinium.. – М.: Алетейя, Институт экспериментальной социологии, 2007. – 288 с.
14. Ткаченко Т.И. Устойчивое развитие туризма: теория, методология, реалии бизнеса: монография / Т.И. Ткаченко. – К.: Киевский национальный торгово-экономический ун-т, 2006. – 537 с.
15. Киптенко В.К. Менеджмент туризма: учебник / В.К. Киптенко. – М.: Знание, 2010. – 502 с.
16. Головчан А.И. Теоретико-методические подходы к оптимизации развития туризма в дестинации / А.И. Головчан // Вестник ДИТБ. – 2011. – № 15. – С. 139-145.